

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 22. Вып. 1

Vol. 22. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2026

Дополнительные сведения о кавказских долгоносиках из подрода *Pliadonus* Reitter, 1912 рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae) с описанием нового вида из Абхазии

© Г.Э. Давидьян¹, Ю.А. Чумаченко^{2,3}

¹Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdavidian@yandex.ru

²Майкопский государственный технологический университет, ул. Первомайская, 191, Майкоп, Республика Адыгея 385000 Россия. E-mail: ychumachenko73@mail.ru

³Кавказский государственный природный биосферный заповедник, ул. Советская, 187, Майкоп, Республика Адыгея 385000 Россия

Резюме. Из Абхазии описан новый для науки вид *Otiorhynchus (Pliadonus) dbari* Davidian, **sp. n.** Скульптурой диска переднеспинки он похож на *O. prasolovi* Davidian et Arzanov, 2025, от которого отличается широкояйцевидными надкрыльями, а также очень короткими полуприжатыми волосками на надкрыльях. От многих видов подрода, включая *O. brachialis* Boheman, 1843, новый вид отличается также черными с тусклым блеском покровами тела. Приводятся новые данные о строении и распространении *O. longipes* Stierlin, 1872 и *O. omanensis* Magnano, 2002. Изучен паратип *O. omanensis* по фотографии. Предполагается, что типовая серия этого вида была ошибочно снабжена географической этикеткой, согласно которой он происходит из Омана. Впервые даны фотографии габитуса и эдеагуса *O. brachialis* – типового вида подрода *Pliadonus* Reitter, 1912. Составлена определительная таблица для *O. brachialis*, *O. longipes*, *O. omanensis*, *O. karasevi* Davidian, 2024, *O. neslihanae* Davidian, 2024, *O. prasolovi* и *O. dbari* Davidian, **sp. n.**

Ключевые слова: жуки-долгоносики, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, Кавказ, Северо-Восточная Турция, новый вид.

New data on the Caucasian weevils from the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912, the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae), with description of a new species from Abkhazia

© G.E. Davidian¹, Yu.A. Chumachenko^{2,3}

¹All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdavidian@yandex.ru

²Maykop State Technological University, Pervomayskaya Street, 191, Maykop, Republic of Adygea 385000 Russia. E-mail: ychumachenko73@mail.ru

³Caucasian State Nature Biosphere Reserve, Sovetskaya Street, 187, Maykop, Republic of Adygea 385000 Russia

Abstract. *Otiorhynchus (Pliadonus) dbari* Davidian, **sp. n.** is described from the Achibakh carst massif in Abkhazia. It differs from the most of congeners in the following features: body black, without scales, middle portion of the pronotal disc is punctured and without distinct granules. In sculpture of the pronotum it is similar to *O. prasolovi* Davidian et Arzanov, 2025 from which it differs in the wider shape of the elytra, which is covered by very short subrecumbent setae. New data on the morphology and distribution of *O. longipes* Stierlin, 1872 and *O. omanensis* Magnano, 2002 are given. *Otiorhynchus longipes* is widespread in Russia (Krasnodar Region, Adygea, west of Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria and North Ossetia), Abkhazia, Georgia and north-eastern Turkey. In our opinion, *O. omanensis* occurs in Abkhazia eastward of the Bzyb River, in South Ossetia and in north-eastern Turkey. There is a high probability that *O. omanensis* was erroneously labelled in the original description from Oman. The photographs of the habitus and the aedeagus of *O. brachialis* Boheman, 1843 (type species of the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912) and the paratype of *O. omanensis* are provided here for the first time. A key to seven species, including *O. brachialis*, *O. longipes*, *O. omanensis*, *O. karasevi* Davidian, 2024, *O. neslihanae* Davidian, 2024, *O. prasolovi* and *O. dbari* Davidian, **sp. n.** is given.

Key words: weevils, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, Caucasus, north-eastern Turkey, new species.

Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912 из комплекса подродов *Tournieria* Stierlin, 1861 в составе рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 это преимущественно кавказская группа долгоносиков, наиболее богато представленная в лесной зоне. В статье приведено описание нового для науки вида – *Otiorhynchus (Pliadonus) dbari* Davidian, **sp. n.** из Абхазии. Отражены новые данные о строении и распространении трех других видов из этой группы, а также уточнены сведения о типовом местонахождении *O. omanensis* Magnano, 2002.

Материал и методы

Материалом для настоящей работы послужили коллекционные фонды Зоологического института РАН (ZIN, Санкт-Петербург, Россия), в которые вошли сборы авторов, а также жуки из музея Университета Ататюрка (Atatürk Üniversitesi, АБВМ, Эрзурум, Турция).

Длину тела жуков измеряли окуляр-микрометром от переднего края глаз до вершины надкрылий.

Фотографии габитуса жуков сделаны на фотокамере Canon-60, фотографии гениталий и терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург, Россия).

Фотография паратипа *O. omanensis* с этикетками из коллекции Музея естественной истории (NHMUK, Лондон, Великобритания) выполнена сотрудниками этого музея Д. Тельновым и К. Голуб-Янг.

Большая часть изученных материалов, а также голотип и паратипы нового вида хранятся в коллекции ZIN.

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822 Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus brachialis* Boheman, 1843, по первоначальному обозначению.

Здесь рассматривается группа видов подрода *Pliadonus*, включая *O. brachialis* Boheman, 1843, *O. longipes* Stierlin, 1872, *O. omanensis* Magnano, 2002, *O. karasevi* Davidian, 2024, *O. neslihanae* Davidian, 2024 и *O. dbari* sp. n., которые распространены преимущественно на Западном Кавказе и в Северо-Восточной Турции. Они характеризуются следующими признаками: тело черного цвета или коричневатое, глаза округлые или короткоовальные, сильно, иногда слабо выпуклые, заметно или едва выступают за контуры головы, вершинная часть спинки головотрубки плоская или с отчетливыми вдавлениями по бокам от медиальной линии, диск переднеспинки, как правило, целиком в густых зернышках, иногда в центральной части пунктирован, без отчетливых зернышек, надкрылья самок более или менее широкояйцевидные, сверху уплощены или выпуклые, на вершинном скате покатые, реже отвесные, передние бедра с крупным треугольным зубцом, зубчик на средних и задних бедрах обычно шиповидный, иногда на задних едва различим, передние голени на вершине обычно не расширены наружу, на внутренней стороне в вершинной части со скошенными шипиками, гонокситы в состоянии покоя с телескопической складкой в средней части. Жуки встречаются обычно в темное время суток на древесно-кустарниковой растительности и высокотравье.

Otiorhynchus (Pliadonus) brachialis Boheman, 1843 (Рис. 1, 2, 12)

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к *O. zherikhini* Davidian et Savitsky, 2006, от которого отличается строением жгутика усиков (2-й членик немного длиннее 1-го, 3–7-й членики более удлинённые), а также плавно сдавленным с боков эдеагусом.

Распространение. *Otiorhynchus brachialis* населяет леса на равнине и в предгорьях Западного Кавказа, а также на западе Ставропольской возвышенности. Нахождение этого вида в Ставропольском крае было подтверждено в работе Арзанова и Крюкова [2024], которые собрали многочисленную серию жуков обоего пола на южном склоне горы Стрижамент (44°48'31.43"N / 42°00'35.18"E) в темное время суток на стволах ясе-

ня обыкновенного *Fraxinus excelsior* L., 1753. На этом же виде ясеня в окрестностях Новороссийска встречается *O. (Pliadonus) starcki* Retowski, 1885, близкий к *O. brachialis*.

Otiorhynchus (Pliadonus) dbari Davidian, sp. n. (Рис. 3, 4, 13, 14, 22–25)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Западный Кавказ, «Abkhazia: Atshibakh Mt.R., from 43°17'08"N / 41°29'07"E, 1930 m to 43°25'17"N / 40°35'37"E, 2215 m, 20–24.07.2016 D.Yu. Skokov, D.S. Vakhromov, O.A. Minnikov, V.A. Gulymanova leg.». Паратипы: 1♂, 5♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом; 1♀ (ZIN), «Atshibakh Mt.R., from 43°25'17"N / 40°35'37"E, 2215 m to 43°25'34"N / 40°34'51"E, 2037 m, 25–28.07.2016 (D.S. Vakhromov, O.R. Matveeva, D.Yu. Skokov, D.E. Zagulina leg.)».

Описание. Самец. Жуки черного цвета, с тускло блестящими покровами тела. Головотрубка продольно явственно выпуклая, на уровне усиковых птеригий в 1.36 раза шире ее самой узкой части. Спинка головотрубки отделена от лба дуговидным поперечным вдавлением, в основной половине с узким блестящим медиальным килем, позади эпистомального кия с двумя отчетливыми боковыми вдавлениями. Эпистомальный киль узко дуговидно изогнут, отчетливый по всей длине. Лоб в сплошной пунктировке, по бокам в косых продольных рядах точек, слегка уже спинки головотрубки у места прикрепления усиков. Глаза круглые, умеренно выпуклые, едва выступают за контуры головы, голова на уровне глаз в 1.91 раза шире лба. Продольный диаметр глаза меньше расстояния от глаза до птеригий. Рукоять усиков длинная, постепенно расширена к вершине, ее длина в 1.54 раза больше ширины головотрубки на вершине. 1-й членик жгутика усиков едва шире 2-го, 2-й в 1.36 раза длиннее 1-го и слегка более чем в 2 раза длиннее 3-го, последний слабо удлинённый, 4–7-й почти шаровидные, из них 7-й слегка шире остальных. Булава усиков веретеновидная, наиболее широкая посередине, в 2.33 раза длиннее ширины.

Переднеспинка наиболее широкая слегка базальнее середины, в 1.33 раза шире длины, ее основной и вершинный края прямые, бока закруглены. Диск переднеспинки в центральной части отчетливо пунктирован, с сильно сглаженными зернышками, в остальной его части наружные края точек зернышковидно приподняты, срединный киль или бороздка отсутствуют.

Надкрылья яйцевидные, заметно сужены к вершине, в 1.43 раза длиннее ширины и в 2.59 раза шире среднегрудного сочленовного кольца, диск надкрылий слабо приподнят над среднегрудью. Точечные бороздки надкрылий приблизительно в 2 раза уже промежутков. Промежутки надкрылий на дорсальной стороне гладкие, в поверхностных косых поперечных складках с 3 спутанными рядами очень маленьких точек, на боках с 1–2 рядами спутанных сглаженных бугорков.

Передние бедра с крупным треугольным зубцом, дистальный край которого зазубрен, его ширина составляет около половины ширины бедра. Средние и задние бедра с явственным шиповидным зубчиком. Передние голени прямые по всей длине, на внутренней стороне в основной трети явственно вырезаны, в вершинной трети с 3–4 скошенными острыми шипиками и с отчетливым узким муром. 2-й членик передних лапок в 1.35 шире длины, 3-й в 1.61 раза шире 2-го, коготковый членик выступает за вершинный край 3-го на длину последнего.

Первый абдоминальный вентрит в центральной части поперечно морщинистый, 5-й – трапециевидный в сплошной пунктировке, 2–4-й вентриты блестящие, реже пунктированы.

Тело без чешуек, промежутки надкрылий с 3 спутанными рядами очень коротких и тонких слабо приподнятых волосков, длина которых приблизительно равна диаметру точек в бороздках.

Рис. 1–4. *Otiorynchus*, общий вид.

1–2 – *O. brachialis*: 1 – самка, 2 – самец; 3–4 – *O. dbari* sp. n.: 3 – самец, голотип, 4 – самка.

Figs 1–4. *Otiorynchus*, habitus.

1–2 – *O. brachialis*: 1 – female, 2 – male; 3–4 – *O. dbari* sp. n.: 3 – male, holotype, 4 – female.

Пенис слегка и плавно дорсовентрально изогнут, в 3.08 раза длиннее ширины и в 1.5 раза короче аподем, его ламелла трапециевидная, притуплена на вершине. Эндофаллус в очень густых мелких зернышковидных спикулах. Парамеры в основной половине слиты друг с другом.

Длина тела 5.7–6.2 мм, ширина 2.62–2.9 мм, у голотипа 5.7 и 2.62 мм соответственно.

Самка. Вершинный скат надкрылий отвесный или слегка подогнут. Ламелла *spiculum ventrale* на вершине прямая или слегка вырезана. Гонококситы в состоянии покоя с телескопической складкой в средней части, стилус преапикальный, удлинненно-овальной формы. Collum и *gamus* сперматеки хорошо развиты, заметно отстоят друг от друга, collum подогнут и немного уже, чем *gamus*.

Длина тела 6.3–7.1 мм, ширина 3.1–3.55 мм.

Дифференциальный диагноз. От большинства остальных видов подрода *Pliadonus* новый вид отличается скульптурой центральной части диска передне-спинки с отчетливыми точками и сильно сглаженными зернышками. Умеренно сильно выпуклыми глазами, скульптурой диска передне-спинки, а также сглаженными тускло блестящими покровами надкрылий наиболее похож на *O. prasolovi*, от которого отличается более крупными размерами тела, широкояйцевидной формой надкрылий, более крупным зубцом на передних бедрах, а также очень короткими полуприжатými волосками на надкрыльях.

Распространение. Узколокальный кавказский эндемик карстового хребта Ачибах в Абхазии. Согласно литературным данным [Nabozhenko et al., 2022] с этого же горного массива известна эндемичная чернотелка *Nalassus (Caucasonotus) negrobovi* Nabozhenko, 2022.

Этимология. Новый вид назван именем Романа Саидовича Дбара (специалиста по Hymenoptera, директора Института экологии Академии наук Абхазии и первого проректора Абхазского государственного университета), который на протяжении многих лет оказывает неизменную поддержку российским коллегам в изучении биоразнообразия Республики Абхазия.

Otiorhynchus (Pliadonus) longipes Stierlin, 1872

(Рис. 5–7, 15–17, 26–39)

Stierlin, 1872: 335; Давидьян, Савицкий, 2006: 321–322.

Материал. Россия. Краснодарский кр.: 2♀, Геленджик (Н. Воробьев); 1♂, «Caucas Occid., Aibga, Starck»; 6♂, «Utsch-Dere, Starck»; 1♀, Большой Бамбак, 24.05.1911 (Д.С. Волнухин); 2♀, г. Тхач, 2.06.1912; 2♀, Сочи, 19.06.1913; 1♀, Апшеронский р-н, заказник «Камышанова Поляна», 10.07.1977 (П.П. Ивлиев); 1♀, там же, 07.1978 (Г.А. Коростов); 2♀, 8 км ЮВ пос. Мезмай, «Камышанова поляна», 1200 м, 23.06.1982 (Б.А. Коротяев); 4♀, урочище Азмыш, 1600–2000 м, 12.06.1984 (В.П. Карасев); 1♀, долина р. Малая Лаба – хр. Челипси, 17.07.1985 (А.С. Замотайлов); 6♀, СЗ г. Аибга, верхний лесной и субальпийский поясы, 7.08.1991 (Г.Э. Давидьян); 2♀, г. Большой Тхач, 1800 м, 5.06.1993 (А.Ш. Рубчяня); 1♂, 4♀, хр. Аибга, ЮЗ пос. Красная Поляна, 1300–1700 м, 11.06.1997 (Г.Э. Давидьян); 3♀, Ю макросклон хр. Аибга, около 2-го коша, 1600–2400 м, 12.06.1997 (Г.Э. Давидьян); 2♀, с. Архипо-Осиповка, 19.09.1998 (В.И. Шуров); 2♂, 1♀, ЮЗ склоны хр. Аибга, 1800 м, 13.06.2001 (Р. Филимонов); 2♂, 1♀, СВ Сочи, г. Сахарная, 900–1500 м, 31.07.2001 (Г.Э. Давидьян). Адыгея: 1♀, г. Абаго, 26.06.1911 (Д.С. Волнухин); 2♀, там же, 06.1925 (Султанов); 1♀, Майкоп, 1927 (Ф. Феофанов); 1♀, р. Чегс (Киша), правый приток р. Белая, 27.07.1909 (Филиппов); 1♀, истоки р. Белая, окр. г. Фишт, 17.06.1910; 2♀, пастбище Абаго, 20–21.06.1985 (А.С. Замотайлов); 9♀, Азишский хр., 7.06.1986 (А.С. Замотайлов); 4♀, плато Лаго-Наки, 21.06.1986 (А.С. Замотайлов); 1♀, Фишт-Оштеновский горный массив, оз. Псенодах, 5.08.1997 (А.И. Наркевич); 9♀, ЮЗ г. Фишт, ниже перевала Черкесский, верхний лесной пояс, 2.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 2♀, между перевалами Черкес-

ский и Белореченский, 1700–2000 м, 3.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 14♀, 3 пос. Гузерипль, окр. Яворовой поляны, 44.0052°N / 39.9952°E, 1650 м, на крапиве, 7.06.2021 (Г.Э. Давидьян, Ю.А. Чумаченко); 2♀, пастбище Абаго, кордон «11 км», ночные сборы на смородине и клене, 21.06.2021 (Г.Э. Давидьян). Карачаево-Черкесия, 1♀, верховья р. Большая Лаба, пос. Пхия, 14.07.1982 (Б.А. Коротяев). Кавказско-Кавказия, 3♀, верхнее течение р. Нальчик, 1300–1400 м, 23–26.05.2006 (А.Г. Коваль). Северная Осетия, 2♀, спуск со Скалистого хр. в с. Верхний Бирагант (Алагир), 2000–2500 м, 7.07.1997 (Г.Э. Давидьян).

Абхазия. 4♀, курорт Авадхара, 4.07.1978 (В.А. Рихтер); 11♀, там же, 1600 м, 10.06.1980 (А.К. Загуляев); 7♀, там же, 1500 м, 14.06.1984 (В.П. Карасев); 2♀, г. Мамдзышха, 1600 м, 24.06.1984 (Е.В. Шалепо); 1♀, там же, 1800 м, 27.07.1984 (В.Н. Прасолов); 2♀, там же, 1600–2300 м, 3.06.1985 (А.С. Замотайлов); 3♀, там же, 1700 м, 4.06.1985 (Н.В. Охрименко); 1♂, 1♀, Гагрский хр., г. Ах-Аг, 3.08.1889 (А. Старк); 3♂, 17♀, там же, 8–9.07.1989 (П.В. Романцов); 1♀, Пицундский заповедник, 16.07.1984 (А.О. Чолокава); 1♀, с. Сакени, 15.07.1985 (А.О. Чолокава); 7♀, хр. Берчиль, 1300–1700 м, 8.06.1991 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, 3 отроги г. Арабика, 1900–2100 м, 9.06.1991 (Г.Э. Давидьян); 42♀, подъем к перевалу из верховой р. Хашупсе в долину р. Гега, 2000–2400 м, 10.06.1991 (Г.Э. Давидьян); 3♂, 16♀, г. Мамдзышха, лесной и субальпийский поясы, 15.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 1♀, г. Ашхабаш (= Шабаша), 1700 м, 16.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 2♂, 4♀, г. Зонт, 2300 м, 17.07.2002 (Г.Э. Давидьян); 2♀, СЗ г. Арабика, 1800–2300 м, 2–8.06.2012 (Н.Л. Иванов, Н.М. Федорова, Д.А. Гаврюшкин); 4♀, карстовый массив Арабика, долина р. Гелгелук, 1800–2200 м, 28–31.08.2015 (А.Г. Коваль); 17♂, 41♀, там же, 1800–2100 м, 8–15.07.2016 (А.Г. Коваль); 2♂, 1♀, там же, 1800–2100 м, 15.07.2016 (А.Г. Коваль); 3♂, 18♀, окр. г. Арабика, 2260 м, 43°25'51"N / 40°20'23"E, 9.08.2019 (А.Г. Коваль); 2♂, 3♀, 2230 м, 43°25'46"N / 40°20'29"E, 12.08.2019 (А.Г. Коваль).

Турция. 1♀, Лазистанский хр., Ю г. Качкар, 6 км ВЮВ с. Яйлаалар, от 40°51.29'N / 41°20.35'E до 40°49.70'N / 41°21.84'E, 1970 м, 6.07.2003 (Г.Э. Давидьян); 5♀, 6 км ЮЗ Артвина, окр. перевала Саралетский, 41°08'00"N / 41°46'25"E, 1880 м, на *Aconitum* sp., 19.07.2008 (Г.Э. Давидьян); 10♀, ЮЗ Артвина, 4 км ЮВ г. Диддубе, ниже летовки Нигозат, 41°01'35"N / 41°39'55"E, 1615 м, 24.07.2008 (Г.Э. Давидьян).

Переописание. Самец. Жуки обычно черного цвета, в одинаковых тонких полуприжатых коричневатых волосках, без чешуек. Глаза слегка продолговато-овальные, слабо или умеренно выпуклые, обычно выступают за контуры головы. Лоб заметно поперечно вдавлен, слегка уже спинки голово-трубки и места прикрепления усиков. Спинка голово-трубки слабо продольно выпуклая, с отчетливым узким срединным килем, в вершинной части почти плоская, без боковых вдавлений. Рукоять усиков тонкая и длинная, плавно расширена в вершинной четверти.

Передне-спинка слабо поперечная, наиболее широкая посередине или слегка базальнее, в вершинной половине умеренно сдавлена с боков, на диске в густых круглых блестящих плавно выпуклых зернышках, без медиального кила, редко с едва намеченной медиальной бороздкой. Надкрылья яйцевидные, в 1.29–1.43 раза длиннее ширины, на вершинном скате понижаются наклонно. Промежутики надкрылий на дорсальной стороне с 1–2 рядами сильно сглаженных крупных зернышек и с 2–3 спутанными рядами волосков.

Передние бедра с крупным треугольным зубцом, составляющим около трети ширины бедра. Средние бедра с отчетливым шиповидным зубчиком, задние – с маленьким шиповидным зубчиком. Передние голени по наружному краю прямые, по внутреннему заметно вырезаны в основной трети, в вершинной четверти с несколькими отчетливыми шипиками.

Пенис по бокам более или менее выпуклый, наиболее широкий в средней или основной части, его ламелла на вершине закруглена. Дорсальная стенка пениса позади остиального отверстия более склеротизованная и слегка приподнята. Апофизы эдеагуса в 1.65 раза длиннее пениса.

Длина тела 5.3–6 мм, ширина 2.5–2.8 мм.

Самка. Надкрылья широкояйцевидные, в 1.29–1.37 раза длиннее ширины, на вершинном скате понижаются наклонно. Ламелла *spiculum ventrale* почти одинаковой длины и ширины. *Gamus* сперматеки обычно явственный.

Длина тела 6–8.2 мм, ширина 3–4 мм.

Рис. 5–11. *Otiorynchus*, общий вид.
 5–7 – *O. longipes*: 5–6 – самки (5 – Артвин, Турция; 6 – гора Ашхабаш, Абхазия), 7 – самец (гора Мамдзышка, Абхазия); 8–11 – *O. omanensis*:
 8 – самка, паратип, 9 – этикетки паратипа, 10 – самка (Абхазия), 11 – самец (Абхазия).
 Figs 5–11. *Otiorynchus*, habitus.
 5–7 – *O. longipes*: 5–6 – females (5 – Artvin, Turkey; 6 – Mt. Ashkhabash, Abkhazia), 7 – male (Mt. Mamdzyshkha, Abkhazia); 8–11 – *O. omanensis*:
 8 – female, paratype, 9 – paratype labels, 10 – female (Abkhazia), 11 – male (Abkhazia).

Рис. 12–45. *Otiorhynchus*, гениталии самца и самки.
 12 – *O. brachialis*; 13–14, 22–25 – *O. dbari* sp. n.; 15–17, 26–39 – *O. longipes* (15 – гора Ах-Аг, Абхазия; 16–17 – Уч-Дере, Россия; 26–30 – Артвин, Турция; 31–33 – Северная Осетия, Россия; 34–36 – хребет Берчиль, Абхазия; 37–39 – гора Ашхабаш, Абхазия); 18–21, 40–45 – *O. omanensis* (18–19 – Ткварчел, Абхазия; 20–21 – окрестности перевала Зигана, Турция; 40–42 – гора Башлуг, Абхазия; 43–45 – окрестности озера Амткел, Абхазия). 12–13, 15–16, 18, 20 – аedeagus сверху; 14, 17, 19, 21 – аedeagus сбоку; 22, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43 – spiculum ventrale; 23–24, 29, 32, 35, 38, 41, 44 – сперматека; 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 – гонококситы.

Figs 12–45. *Otiorhynchus*, male and female genitalia.
 12 – *O. brachialis*; 13–14, 22–25 – *O. dbari* sp. n.; 15–17, 26–39 – *O. longipes* (15 – Mt. Akh-Ag, Abkhazia; 16–17 – Utch-Dere, Russia; 26–30 – Artvin, Turkey; 31–33 – North Ossetia, Russia; 34–36 – Berchil Mt. Range, Abkhazia; 37–39 – Mt. Ashkhabash, Abkhazia); 18–21, 40–45 – *O. omanensis* (18–19 – Tkvarchel, Abkhazia; 20–21 – Zigana Pass environs, Turkey; 40–42 – Mt. Bashlug, Abkhazia; 43–45 – vicinity of Lake Amtkel, Abkhazia). 12–13, 15–16, 18, 20 – aedeagus, dorsal view; 14, 17, 19, 21 – aedeagus, lateral view; 22, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43 – spiculum ventrale; 23–24, 29, 32, 35, 38, 41, 44 – spermatheca; 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 – gonocoxites.

Дифференциальный диагноз. Размерами тела, а также блестящими, черного цвета покровами похож на *O. karasevi*, от которого отличается почти плоской вершинной частью спинки головотрубки. От большинства других видов подрода *Pliadonus* отличается более склеротизованным участком на дорсальной стенке пениса позади остиального отверстия.

Замечания. Партеногенетическая форма встречается по всему ареалу вида, обоеполая известна только на Западном Кавказе. Вид населяет преимущественно лесную зону, где отмечается на древесно-кустарниковой растительности, а также на *Aconitum* sp. и *Urtica* sp.

Распространение. Россия (Краснодарский край, Адыгея, запад Карачаево-Черкесии, Кабардино-Бал-

кария, Северная Осетия), вся Абхазия, Грузия и Северо-Восточная Турция. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии вид отмечен только на Скалистом хребте. Типовое местонахождение вида находится в Гурии («Gurien») [Stierlin, 1872] – современном административном крае и исторической области на западе Грузии с административным центром Озургети.

Otiorhynchus omanensis Magnano, 2002
(Рис. 8–11, 18–21, 40–45)

Magnano, 2002: 415–417.

Вид идентифицирован по первоописанию с использованием фотографии паратипа из коллекции NHMUK. На фотографии изображена самка, снабженная следующими этикетками: «Oman Nizwa-Al Hamra 15.II.1989 W. Wittmer» (печатная), «Collezione L. Magnano» (печатная), «Paratypus *Otiorhynchus* (*Tournieria*) *omanensis* n. sp. L. Magnano design.» (слабо пропечатанная, красного цвета), «Paratype» (печатная, на круглой этикетке NHMUK с окантовкой желтого цвета), «L. Magnano BMNH{E} 2014-154» (печатная), «NHMUK015931815» (печатная). Указанный экземпляр полностью соответствует первоописанию вида.

Материал. Абхазия. 1♀, с. Генцвиш, 14.08.1958; 5♀, бассейн р. Клыч, 3 приток р. Кодори, 18.06.1973 (А.О. Чолокава); 1♀, с. Сакен, 25.07.1973 (А.О. Чолокава); 1♀, долина р. Цумур, приток р. Восточная Гумиста, 400 м, в подстилке, 23.06.1981 (В.И. Гусаров); 1♀, Гумистинский природный заповедник, 16.07.1981 (А.О. Чолокава); 1♀, окр. с. Чхапта, 18.06.1984 (А.С. Замотайлов); 1♀, окр. Ткварчела, 1000 м, 29.06–14.08.1986 (А.Г. Коваль); 4♀, Ю макросклон Кодорского хр., 3–5 шахты, лес, 15–16.07.1986 (А.Г. Коваль); 1♀, В склоны г. Охачкуе, истоки р. Эйц, 3–8.05.1989 (И.А. Белоусов); 3♀, Абхазский хр., бассейн р. Джампал, 7 км СВ оз. Амткел, 1500–1600 м, 7.06.1989 (И.А. Белоусов); 1♀, там же, Ю склоны г. Лахта, верхний пояс леса, 1900 м, 7.06.1989 (И.А. Белоусов); 2♀, 80 км ЮЮВ Сухума, 13 км Ю г. Акиба между горами Охачкуе и Гваляйя, 1500 м, 9.06.1991 (А.Ю. Солодовников); 1♀, Гульрипшский р-н, окр. с. Цебельда, 530–670 м, 17–21.08.2003 (А.Г. Коваль, О.Г. Гусева); 1♀, там же, 600–700 м, 21–23.08.2003 (А.Г. Коваль, О.Г. Гусева); 2♂, долина р. Мокви, СЗ с. Арасадзых, 42°55'55.3"N / 41°36'40.7"E, 514 м, 16.07.2011 (Г.Э. Давидьян); 8♀, Бзыбский хр., Ю склоны г. Башлаут, левый берег р. Келасури, 650 м, 27.04–25.06.2013 (Д.Д. Фоминных).

Южная Осетия. 4♀, Рачинский хр., окр. г. Лебеурисмта, 14–20.08.1987 (Г.Э. Давидьян); 4♀, Двалетский хр., ЮЗ г. Халаца, 2500–3000 м, 22.08.1987 (Г.Э. Давидьян).

Турция. Ordu Prov.: 1♀, Refahiye, 1100 м, 5.07.1996 (A. Podlussány); 11♀, S of Ordu, SW of Gölköy, forest with *Fagus orientalis*, 1100–1300 м, 10.06.1998 (G. Davidian); 2♀, 3 km S of Akkuş, 40°46'32"N / 37°02'15"E, 1800 м, 10.06.2014 (G. Davidian). Trabzon Prov.: 1♀, Vakfıkebir, Yıldız, 16.07.1993 (O. Kudu); 6♀, S of Trabzon, Sumela env., 1500–1900 м, 30.05.1996 (G. Davidian); 2♂, 2♀, Maçka, Mataracı, 400 м, 24.06.1998 (L. Gültekin); 1♀, 17 km NW of Düzköy, Haçka Yaylası, 1400–1850 м, 22.07.2001 (L. Gültekin); 1♀, Zigana Dağları, Hamsiköy, 1450 м, 27.06.2002 (L. Gültekin); 1♂, 1♀, Zigana Dağları, 14 km W of Zigana Pass, 40°44'20"N / 39°18'15"E, 1860 м, 4.07.2008 (G. Davidian); 1♂, 5♀, 3.5 km NW of Zigana Pass, 40°44'15"N / 39°18'30"E, 1930 м, 4.07.2008 (G. Davidian).

Переописание. Самец. Жуки, как правило, коричневого, темно-коричневого, редко черного цвета. Глаза обычно слабо выпуклые, слегка выступают или не выступают за контуры головы, продольный диаметр глаза больше расстояния от глаза до усиковых птеригий. Спинка головотрубки обычно слегка продольно выпуклая или плоская. Лоб приблизительно в 1.15 раза шире самой узкой части спинки головотрубки. 2-й членик жгутика усиков явственно, приблизительно в 1.45 раза, длиннее 1-го, 3–7-й членики явственно удлинённые. Переднеспинка в густых, довольно крупных блестящих зернышках, обычно с узкой и поверхностной медиальной бороздой. Надкрылья яйцевидные.

Покровы тела в коричневатых полуприжатых волосках и таких же или едва более широких равномерно распределённых, не образующих скоплений светлых чешуёйках.

Пенис в средней части почти параллельносторонний, ламелла трапециевидная, притуплена на вершине.

Длина тела 5.2–6.5 мм, ширина 2.3–2.9 мм.

Самка. Надкрылья, как правило, широкояйцевидные. Ламелла *spiculum ventrale* слегка поперечная. Ramus сперматеки слабо выпуклый.

Длина тела 5.5–7.5 мм, ширина 2.6–3.7 мм.

Дифференциальный диагноз. Наиболее близок к *O. neslihanae* Davidian, 2024, от которого отличается следующими признаками: глаза слабо выпуклые, спинка головотрубки при осмотре сбоку слегка продольно выпуклая или плоская, покровы тела в коричневатых волосках и волосковидных светлых чешуёйках, не образующих скоплений.

Замечания. Вся типовая серия *O. omanensis* (15 самок), как следует из первоописания [Magnano, 2002], была собрана в аридной части Омана, природно-климатические условия которой не соответствуют приведенным здесь сведениям об экологии и распространении вида. Мы полагаем, что это противоречие объясняется ошибочной географической этикеткой на типовых экземплярах, так как случайный завоз лесного мезофильного вида в аридный регион Омана с его последующей акклиматизацией почти полностью исключается.

Распространение. Абхазия восточнее реки Бзыбь, Южная Осетия, а также горы в провинциях Орду и Трабзон на северо-востоке Турции.

Определительная таблица семи сходных видов подрода *Pliadonus*

- 1(4). Диск переднеспинки в центральной части отчетливо пунктирован, с неясными сильно сглаженными зернышками.
- 2(3). Передние бедра со среднего размера треугольным зубцом. Промежутки надкрылий с хорошо заметными волосками, длина которых почти равна ширине промежутков *O. prasolovi*
- 3(2). Передние бедра с большим треугольным зубцом. Промежутки надкрылий с очень короткими волосками, длина которых значительно меньше ширины промежутков *O. dbari* sp. n.
- 4(1). Весь диск переднеспинки в густых отчетливых зернышках.
- 5(8). Жуки черного цвета, как правило, с блестящими покровами. Верх в волосках, без чешуек.
- 6(7). Покровы тела с сильным блеском. Спинка головотрубки позади эпистома по бокам медиальной линии с отчетливыми вдавлениями *O. karasevi*
- 7(6). Покровы тела с умеренно сильным блеском. Спинка головотрубки позади эпистома по бокам медиальной линии без ясных вдавлений *O. longipes*
- 8(5). Тело коричневого или темно-коричневого цвета. Верх обычно в волосках и узких желтоватых чешуёйках.
- 9(10). Покровы тела в одинаковых полуприжатых коричневатых волосках. Спинка головотрубки позади эпистома по бокам медиальной линии с отчетливыми вдавлениями. Эдеагус в средней части плавно сдвоен с боков *O. brachialis*
- 10(9). Покровы тела в волосках и узких светлых, иногда желтых чешуёйках. Спинка головотрубки позади

эпистома по бокам медиальной линии без отчетливых вдавлений. Боковые стороны эдеагуса прямые или слабо выпуклые.

11(12). Глаза обычно слабо выпуклые, слегка выступают или не выступают за контуры головы. Спинка головотрубки слегка продольно выпуклая или почти плоская. Покровы тела в волосках и очень узких светлых равномерно распределенных чешуйках, которые такой же формы или едва шире волосков ..
..... *O. omanensis*

12(11). Глаза выпуклые, выступают за контуры головы. Спинка головотрубки явственно продольно выпуклая. Покровы тела в волосках и узколанцетных чешуйках желтого цвета, которые собраны в маленькие пятнышки *O. neslihanae*

Благодарности

Авторы благодарны участникам экспедиции «Секции спелеологии Горного института» (Санкт-Петербург, Россия) Д.Ю. Скокову, Д.С. Вахромову, О.А. Минникову, В.А. Гулымановой, О.Р. Матвеевой и Д.Е. Загулиной, собравшим интересные материалы в Абхазии на хребте Ачибах. Особую благодарность выражаем А.Г. Ковалю (ВИЗР), который смонтировал и передал нам жуков для изучения, а также предоставил необходимые публикации и картографические материалы. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность Л. Гюльтекину (L. Gültekin, АВВМ) за интересные сборы из Турции, Д. Тельнову

и К. Голуб-Янг (D. Telnov, K. Holub-Young, NHMUK) за фотографии паратипа *O. omanensis*, В.Ю. Савицкому (Зоологический музей Московского государственного университета, Москва, Россия) за помощь в определении этого вида, а также рецензентам за ценные замечания.

Работа первого автора выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России для ФГБНУ ВИЗР (рег. № 126011615708-2, тема FGEU--2025-0001).

Литература

- Арзанов Ю.Г., Крюков А.В. 2024. Долгоносик *Otiorynchus brachialis* Boheman, 1843 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) в Ставропольском крае. В кн: Воспроизводство, использование, охрана, защита и биоразнообразие лесов на юге европейской части России: сборник статей, посвященный 75-летию Южно-европейской научно-исследовательской лесной опытной станции. Пушкино: ВНИИЛМ: 246–249.
- Давидьян Г.Э., Савицкий В.Ю. 2006. К познанию долгоносиков рода *Otiorynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) Кавказа и сопредельных регионов. *Русский энтомологический журнал*. 2005. 14(4): 283–328.
- Magnano L. 2002. A new species of *Otiorynchus* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Oman. *Fauna of Arabia*. 19: 415–417.
- Nabozhenko M.V., Gagarina L.V., Chigray I.A. 2022. A new *Nalassus* Mulsant, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) from Transcaucasia with a key to species from the Greater Caucasus and notes on the taxonomy, distribution, bionomics and trophic relations. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*. 68(2): 119–158. DOI: 10.17109/AZH.68.2.119.2022
- Stierlin G. 1872. Dritter Nachtrag zur Revision der europäischen *Otiorynchus*-Arten. *Berliner Entomologische Zeitschrift*. 16(2–4): 321–368.

Поступила / Received: 24.01.2026

Принята / Accepted: 26.03.2026

Опубликована онлайн / Published online: 30.06.2026

References

- Arzanov Yu.G., Kryukov A.V. 2024. Weevil *Otiorrhynchus brachialis* Boheman, 1843 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) in the Stavropol territory. *In: Vosproizvodstvo, ispol'zovanie, okhrana, zashchita i bioraznoobrazie lesov na yuge evropeyskoy chasti Rossii: sbornik statey, posvyashchenny 75-letiyu Yuzhno-evropeyskoy nauchno-issledovatel'skoy lesnoy opytnoy stantsii* [Regeneration, use, conservation, protection and biodiversity of forests in south-eastern Russia: Collection of papers dedicated to 75 anniversary of South-European research station]. Pushkino: All-Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry: 246–249 (in Russian).
- Davidian G.E., Savitsky V.Yu. 2006. To the knowledge of weevils of the genus *Otiorrhynchus* Germar (Coleoptera: Curculionidae) from the Caucasus and adjacent territories. *Russian Entomological Journal*. 2005. 14(4): 283–328 (in Russian).
- Magnano L. 2002. A new species of *Otiorrhynchus* (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) from Oman. *Fauna of Arabia*. 19: 415–417.
- Nabozhenko M.V., Gagarina L.V., Chigray I.A. 2022. A new *Nalassus* Mulsant, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) from Transcaucasia with a key to species from the Greater Caucasus and notes on the taxonomy, distribution, bionomics and trophic relations. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*. 68(2): 119–158. DOI: 10.17109/AZH.68.2.119.2022
- Stierlin G. 1872. Dritter Nachtrag zur Revision der europäischen *Otiorrhynchus*-Arten. *Berliner Entomologische Zeitschrift*. 16(2–4): 321–368.